

ILMIY MATNNI PRAGMALINGVISTIK TAMOYILLAR ORQALI TAHLIL QILISH

Mahliyo Gulmatova Rasuljon qizi,
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
Tel: +998972150538
E-mail: gulmatovamahlio@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383103>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pragmalingvistik tamoyillarning o'zbek tilidagi ilmiy matnlarda namoyon bo'lishi tadqiq qilingan. Konseptual asos sifatida pragmalingvist olimlar Grays va Lich nazariyalari tanlangan. Shuningdek, pragmatik ma'noning ilmiy matni tushunishdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье исследуется проявление прагмалингвистических принципов в научных текстах узбекского языка. В качестве концептуальной основы выбраны теории прагмалингвистов Паул Грайс и Геофферй Лич. Также рассматривается значение прагматического смысла в понимании научного текста.

Abstract. This article examines the manifestation of pragmalinguistic principles in scientific texts of the Uzbek language. The theories of pragmalinguists H. Paul Grice and Geoffrey Leech are chosen as the conceptual basis. The importance of pragmatic meaning in understanding scientific texts is also discussed.

Kalit so'zlar: semantika, pragmatika, ilmiy matn, pragmatik tamoyil, Grays maksimasi, Lich maksimasi, pragmatik ma'no.

Ключевые слова: семантика, прагматика, научный текст, прагматический принцип, максимы Грайса, максимы Лича, прагматический смысл.

Keywords: semantics, pragmatics, scientific text, pragmatic principle, Gricean maxims, Leech's maxims, pragmatic meaning.

Fanlar va ularning bo'limlarini chuqur va aniq qonuniyatlar bilan o'rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ma'lum vaqt davomida fanda bir necha paradigma asos vazifasini o'taydi. Tilshunoslik fani hozirda semantik, sintaktik, pragmatik [1, 50-51-bb.] paradigma asosida o'rganilmoqda. O'tgan asrda semantik va sintaktik paradigama ya'ni nom va predikat tushunchalari chuqur o'rganilgan bo'lsa, yangi asrda antroposentrik paradigma asosiy o'ringa chiqdi. Til ilmida qaysi paradigama yuksalsa ham u tilning o'ziga xos yangiliklarini ochishga xizmat qiladi.

Ma'lumki antroposentrik paradigmaning muhim qismlaridan biri pragmalingvistikadir. Bu fan allaqachon yurtimizda darslik sifatida o'qitiladi. "Lingvistik pragmatika aniq shakl, tashqi ko'rinishga ega emas; uning doirasiga so'zlovchi subyekt, adresat, ularning aloqa-aralashuv vaziyati bilan bog'liq ko'plab masalalar kiradi"[2,278-b]. Pragmalingvistikada tilshunoslik obyekti bo'lgan til kontekstdan ajratib olinib tahlil qilinmaydi, balki tahlil jarayonida shaxs xususiyatlari, vaziyat, zamon, makon kabilar ham ko'rib chiqiladi. Matnning pragmatik xususiyatlari kontekst orqali namoyon bo'ladi.

Matn pragmatikasi – belgilar (ishoralar)ga so'zlovchilarning munosabatini o'rganuvchi yo'nalish bo'lib, u so'zlovchi subyekt, adresat, ularning o'zaro ta'siri, nutqiy taktika va xulq-atvor turlari, matn asosida amalga oshiriladigan nutqiy muloqot qoidalari bilan bog'liq masalalar majmuini ko'rib chiqadi. Atama Charles Morris tomonidan kiritilgan. [3, C.273] So'zlovchi nutqida mavjud bo'lgan har bir lingvistik birlik o'z vazifasiga va maqsadiga egadir. Bunga so'zlovchi o'zi e'tibor bermasligi mumkin, lekin til ilmidan xabardor inson buni darhol anglaydi. Demak, pragmalingvistika so'zlovchining kommunikativ masadi, niyati, taktikasi orqali nutqning ta'sir etish darajasini va tinglovchining tushunishini ham tadqiq qiladi.

Ma'lumki, tilshunoslikada dastlab badiiy matn asosiy obyekt qilib olingan. Darslik, monografiya va ilmiy ishlarda faqat badiiy matnning turli xususiyatlariga e'tibor qaratilgan. Hozirgi ilm-fan yuksalgan davrda nafaqat badiiy matn balki, ilmiy uslub har tomonlama tadqiq qilinmoqda. Bunga sabab ilmiy maqola, dissertatsiya ishlarining jadal sur'atda oshib borishi va ilmiy matnning qanday yozish, uning ishonchli va qabul qilinishi uchun qaysi lingvistik vositalardan foydalanish samaraliligini aniqlash zarurligidir. Bundan tashqari ilmiy matnning tushunish, to'g'ri yoki noto'g'ri axborot berilganini ajratish, uni baholay olish uchun ham til xususiyati yordam berishi oydinlashmoqda. Pragmalingvistik tamoyillar orqali tadqiq qilish ilmiy matnning o'qilishi va yozilishi uchun foydalidir.

1975-yilda inglizlik olim Paul Graysning "Mantiq va suhbat" maqolasi pragmatik tamoyillarining aniqlashishiga va keyingi ilmiy ishlarning konseptual asosiga aylandi.[4, 41-58 p.] U hamkorlik tamoyilini ishlab chiqdi va tushuntirdi. Ya'ni suhbat kategoriyasi miqdor, sifat, aloqadorlik, usul kabi maksimlardan tashkil topgandir.

1-rasm. Grays tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlik tamoyili

Geoffrey Leech esa pragmatikani yanada kengaytirib, "Paragmatikaning tamoyillari" (1983) asarida **odob prinsipini** ishlab chiqdi. U Grice maksimalariga qo'shimcha ravishda muloqotdagi ijtimoiy hurmat va muloyimlikni tushuntirib berdi. Uning fikricha, grammatika jumlaning qanday tuzilishini, pragmatika esa qaysi sharoitda ishlatilishini izohlaydi. Semantika qat'iy qoidalarga, pragmatika esa moslashuvchan tamoyillarga asoslanadi.[5, 21-24 p.] Mazkur fikrdan anglashiladiki, matnning pragmatik bilim bilan yozish va o'qish mazmunning aniq va chuqur tushunilishiga sabab bo'ladi. Masalan,

O'zbek tilining qat'iy va qadimiy qonuniyatlariga zid bo'lgan sun'iy so'zlar yasaldi. (Махмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. Тошкент: Мумтоз сўз, 2017. –Б. 97.)

Bu gap tuzilish jihatdan sodda, ifoda maqsadiga ko'ra darak gap, his-hayajonning ishtirokiga ko'ra his-hayajonsiz gap, gap bo'laklarining ishtirokiga ko'ra to'liq gap, bo'lishli yoki bo'lishsizligiga ko'ra bo'lishli gapdir. Gap bo'laklarining tahlili quyidagicha: yasaldi – kesim, so'zlar – ega, o'zbek tilining qat'iy va qadimiy qonuniyatlariga zid bo'lgan – aniqlovchi. Bu qisqa semantik tahlil. Bu gapni yana struktur va semantik jihatdan uzoq izohlash mumkin.

Endi yuqoridagi gapni Grays va Lich maksimlari asosida izohlaymiz. Graysga ko'ra muloqotda miqdor – yetarli, lekin kim tomonidan aytilgani noma'lum. Implikatur ma'no ya'ni muallif subyektni yashirgan. Sifat – gapda aniq dalil yo'q, lekin "sun'iy", "zid" kabi baholovchi birliklar bor. Bu yerda muallif modusi mavjud. Aloqadorlik – til muhokamasi mavzusiga to'liq mos, usul – aniq

va tushunarli bayon qilingan. Gapning pragmatik ma'nosi bu jarayon noto'g'ri va tanqid qilinishi kerak.

Geoffery Lich odob maksimalari sifatida muloyimlik, maqtov, kamtarlik, kelishuv maksimalarini ishlab chiqqanligi haqida yuqorida aytiladi. Gapda esa muloyimlik, maqtov, kelishuv maksimalari mavjud emas. Kamtarlik mavjud, ya'ni o'zini takidlamagan. Demak, pragmatikada Grays va Lich taklif qilgan maksimal bilan tahlil qilish matnning ilmiy va etik jihatdan qabul qilinish darajasini ko'taradi.

Kanadalik tilshunos olimlar Stephen P. Norris and Linda M. Phillips talabalarining ilmiy matni tushinishida pragmatik ma'noning ahamiyati haqida tajriba-izlanish olib borganlar. "Talabalar mualliflarning niyatlarini tushunish va ularni aniqlash bo'yicha ko'proq bilimga ega bo'lishlari kerak. Shu bois, ilmiy ta'limda tilning pragmatik jihatlari ko'proq e'tibor berish zarur[6, 947-967] degan xulosaga kelishgan. Ilmiy matn tushunilishida ilmiy bayonning ishonchligini tog'ri talqin qilish, ilmiy bayonning maqomini (metodologiya, kuzatuv, umumlashtirish) tushunish, ilmiy matnning mantiqiy sababini tog'ri aniqlay olish ilmiy matnning anglanishiga sabab ekanligini ko'rsatganlar. Bular esa birinchi navbatda pragmatik ma'no ya'ni muallifning niyatini aniqlagandan keyin oydinlashini qayd etganlar.

Ilmiy matndagi har bir gap jarayonni asoslash uchun dalil, xulosa uchun isbot, sabablar asosida chiqarilgan xulosa uchun xizmat qiladi. Ilmiy bayon doimo aniq darajadagi ma'lumotni aks ettiradi, ilmiy matn aniqlangan bilimlarni yetkazishdan iborat degan qarashlar mavjud. Ilmiy bilish ilmini qanday his qilish va uni qanday tasavvur qilishga bog'liq. Pragmatik ma'no uch omil bilan yuzaga chiqadi: a. ilmiy haqiqat ya'ni, ilmiy ma'lumot haqiqatga qay darajada mos kelishi bo'lib, olimlar har doim ham haqiqatni bayon qilmaydi; b. ilmiy metalingvistika ya'ni qonuniyat, nazriya, kuzatuv, gipoteza, metodni aniqlash; c. ilmiy mantiqning tuzilishi ya'ni induktiv va deduktiv fikrlash, har bir harakatni asoslash. Pragmatik ma'no ilmiy uslub janrlarida o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, ilmiy maqolada ilmiy isbotlaydi, ishontiradi. Darslik faktlar yig'indisidan iborat bo'ladi. Ilmiy-ommabop maqola esa sodda qilib tushuntiradi. Ilmiy matni o'rganish yaxlit kognitiv jarayon bo'lib unda kontekstni hisobga olish talab qilinadi. Unda shaxs, daraja, zamonga e'tibor qaratiladi. Ilmiy matni o'rganishda matn tuzilishi, sarlavha, asosiy g'oyalarning bog'lanishi katta ahamiyatga ega. Ilmiy matnning aniq fakt ekanligiga ishonch, bayondagi ehtimollik, muhokamani e'tiborga olmaslik ilmiy chuqur o'zlashtirish uchun mone'lik qiladi.

Xulosa shuki, ilmiy matn olamni bilish va idrok qilishni kuchaytirish maqsadida bayon qilinadi ekan, pragmatik tamoyillarni hisobga olish zarur. Ilmiy matn o'qish yoki yozish jarayonida faqat axborot berish yoki olish maqsad qilinmaydi. Unda ishontirish, isbotlash, o'rganish, foydalanish, tatbiq qilsih birinchi o'rinda turadi. Ilmiy matni pragmalingvistik tamoyillar asosida Grays va Lich maksimalari bilan tahlil qilish, yozish, tushunish yo'lga qo'yilsa muallifning aniq maqsadi, taktikasi, strategiyasi oydinlashadi. Ma'lim bir fanning eng yetakchi olimlarining ilmiy asarlarini sinchiklab pragmatik tamoyillar bilan tahlilga tortish orqali maximlarni amalga oshirish struktura, formulalarini ishlab chiqish va ilmiy matn yozish ko'nikmasida qiyinchiligi bor shaxslarga o'rgatish yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. Тошкент: Мумтоз сўз, 2017. 50-51-б.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 378-b.
3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – С.273.
4. Н.Р. Grise Syntax and semantics (1975), 3: Speech arts, Cole et al. "Logic and conversation", pp. 41-58.
5. Leech. Geoffrey N. Principles of pragmatics. (Longman linguistics library; no.30) p. 21-24.
6. Stephen P. Norris and Linda M. Phillips (1994) Interpreting Pragmatic Meaning When Reading Popular Reports of -Science. JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING VOL. 31, NO. 9, PP. 947-967.